

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “SADOQAT” KONSEPTINING QIYOSIY-SEMANTIK TADQIQI

Umurzaqova Aziza Baxtiyor qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344512>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi ingliz va o‘zbek tillaridagi “sadoqat” konseptining diaxron semantik taraqqiyoti qiyosiy-kognitiv aspektida tahlil qilinadi. Tadqiqotda XIV–XXI asrlarga oid badiiy, publitsistik va zamonaviy diskurs materiallari asosida “sadoqat” konseptining semantik kengayishi, konseptual transformatsiyasi hamda tarixiy taraqqiyot jarayonidagi o‘zgarishlari o‘rganildi. Tahlil natijalari ingliz tilida *loyalty*, *allegiance*, *fidelity*, *devotion* kabi leksemalarning funksional differentsiatsiyaga uchraganligini, o‘zbek tilida esa *vafo*, *sidq*, *sodiq*, *fido* birliklarining asta-sekin “sadoqat” leksemasi atrofida semantik markazlashuv hosil qilganligini ko‘rsatdi. Shuningdek, konseptning hissiy-shaxslararo ma’nolardan institutsional, mafkuraviy, professional va iqtisodiy diskurslarga qadar kengaygani aniqlandi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi “sadoqat” konseptining tarixiy taraqqiyotini ingliz tilida semantik differentsiatsiya, o‘zbek tilida esa semantik markazlashuv modeli asosida talqin qilish bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: sadoqat konsepti, diaxron semantika, qiyosiy tilshunoslik, kognitiv semantika, semantik markazlashuv, semantik differentsiatsiya.

Zamonaviy tilshunoslikda konsept til, tafakkur va madaniyat kesishmasida shakllanuvchi murakkab mental birlik sifatida talqin qilinadi. Kognitiv semantika va konseptologiya yo‘nalishlarida konseptlarning tarixiy taraqqiyoti, semantik transformatsiyasi hamda madaniy-kognitiv xususiyatlarini o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylangan. Shu jihatdan “sadoqat” konsepti ingliz va o‘zbek tillarida nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy, mafkuraviy va madaniy mazmuni ham ifodalovchi muhim konseptual birlik hisoblanadi.

Ingliz tilida *loyalty* konsepti *allegiance*, *fidelity*, *devotion*, *commitment* kabi leksemalar orqali ifodalanib, semantik jihatdan differentsiatsiyalashgan tizimni hosil qiladi. Masalan, *allegiance* ko‘proq siyosiy va davlatga sodiqlikni anglatadi, *devotion* hissiy va diniy bag‘ishlanish semantikasini ifodalaydi. *Fidelity* esa oilaviy sodiqlik va axloqiy barqarorlik bilan bog‘lanadi. Demak, ingliz tilida “sadoqat” konsepti turli semantik yo‘nalishlarga ixtisoslashgan birliklar orqali ifodalanadi.

O‘zbek tilida esa *vafo*, *sidq*, *sodiq*, *fido* kabi birliklar tarixiy taraqqiyot davomida asta-sekin “sadoqat” leksemasi atrofida markazlashgan konseptual tizimni shakllantirgan. Shu sababli ingliz va o‘zbek tillaridagi “sadoqat” konseptining diaxron taraqqiyotini qiyosiy tahlil qilish semantik rivojlanishning turli mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi ingliz va o‘zbek tillarida “sadoqat” konseptining diaxron semantik taraqqiyotini qiyosiy aspektida tahlil qilish hamda konseptual rivojlanishning asosiy semantik mexanizmlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotda diaxron semantik tahlil, kollokatsion tahlil, freym semantikasi hamda konseptual tahlil metodlaridan foydalanildi. Material sifatida XIV–XXI asrlarga oid ingliz va o‘zbek adabiy manbalari, publitsistik matnlar hamda zamonaviy media diskurs namunalari tanlandi. O‘zbek tilidagi materiallar Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Nodira, Fitrat, Qodiriy,

Oybek kabi ijodkorlar asarlaridan olindi. Ingliz tilidagi materiallar esa tarixiy va zamonaviy korpus namunalari asosida tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida *loyalty*, *allegiance*, *fidelity*, *devotion* hamda *vafo*, *sidq*, *sodiq*, *fido*, *sadoqat* kabi birliklarning semantik funksiyasi, kollokatsion muhiti va konseptual mazmuni qiyosiy jihatdan o‘rganildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek tilida “sadoqat” konsepti dastlab distributiv semantik model asosida shakllangan. Mumtoz davrda vafo hissiy sadoqat va muhabbatga sodiqlikni ifodalagan. Navoiy asarlarida “*vafo*” ko‘pincha yor, ahd, dil kabi birliklar bilan qo‘llanib, insoniy muhabbat va sodiqlikni anglatgan. Masalan, “vafo qilmoq”, “ahdga vafo” kabi birikmalar shaxslararo sadoqatni ifodalagan.

Sidq leksemasi esa ichki samimiyat, ruhiy poklik va chin dildan sodiqlik semantikasini ifodalagan. “Sidqidildan xizmat qilmoq” birikmasida sadoqatning ichki-ruhiy jihati namoyon bo‘ladi. Sodiq birligi ishonchlik va barqarorlikni anglatrsa, *fido* leksemasi fidoyilik va o‘zini qurbon qilish semantikasi bilan xarakterlangan. Demak, mumtoz davrda konsept yagona markaziy birlik orqali emas, balki o‘zaro bog‘langan bir nechta leksemalar orqali ifodalangan.

XVII–XIX asrlarda “sadoqat” konsepti axloqiy va falsafiy mazmun bilan boyigan. Bu davrda vafo va sodiq birliklari insonning axloqiy barqarorligi, va‘daga sodiqligi va ma‘naviy mas‘uliyatini ifodalashda faol qo‘llanilgan. Masalan, “va‘daga vafo”, “sodiq inson” kabi birikmalar konseptning etik mazmunini kuchaytirgan.

Jadid davriga kelib konsept institutsional xarakter kasb etgan. Endilikda “sadoqat” davlat, millat, xizmat, muxtoriyat kabi siyosiy-ijtimoiy tushunchalar bilan bog‘langan. “Davlatga sadoqat”, “xalq xizmatiga sodiqlik” kabi birikmalar sadoqatning fuqarolik va ijtimoiy mas‘uliyat bilan bog‘liq yangi konseptual qatlamini yuzaga chiqargan.

Sovet davrida esa konsept mafkuraviy va kollektivistik mazmun bilan boyigan. “Vatanga sadoqat”, “fidokorona mehnat”, “kommunistik g‘oyaga sodiqlik” kabi birikmalar sadoqatni davlat va ideologiyaga xizmat qilish bilan bog‘lagan. Shu bilan birga, vafodor va bevafo kabi birliklar badiiy adabiyotda shaxsiy munosabatlarni ifodalashda saqlanib qolgan.

Zamonaviy diskursda “sadoqat” konsepti yanada abstraktlashib, professional, madaniy va iqtisodiy sohalarga kengaygan. “Kasbga sadoqat”, “qadriyatlarga sadoqat”, “brendga sadoqat” kabi birikmalar konseptning ko‘p qatlamli va multidimensional xarakter kasb etganini ko‘rsatadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida “sadoqat” konseptiga oid leksemalarning diaxron tahlili ushbu tushunchaning semantik rivojida muayyan umumiyliklar bilan bir qatorda tizimli va tipologik jihatdan ahamiyatli farqlar ham mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

Umumiy tipologik nuqtai nazardan qaraganda, har ikki til tizimida ham “sadoqat” konsepti dastlab tor semantik doirada — shaxslararo munosabatlar, axloqiy majburiyat hamda diniy-ruhiy bog‘liqlik bilan bog‘liq holda shakllanadi. Bu bosqichda sadoqat asosan emotsional yaqinlik, ishonch va ichki rostlik kabi semantik komponentlar orqali ifodalanadi. Kognitiv semantika nuqtai nazaridan bu bosqich “yaqinlik va ishonch” freymi bilan tavsiflanadi. Keyingi bosqichlarda esa konseptning semantik qamrovi izchil kengayib, ijtimoiy, siyosiy va institutsional mazmun bilan boyiydi. Zamonaviy davrga kelib esa u yuqori darajadagi abstrakt, ko‘p qatlamli va funksional jihatdan ko‘p yo‘nalishli tushunchaga aylanadi. Demak, har ikki tilda kuzatiladigan umumiy diaxron yo‘nalish shaxsiy-emotsional sadoqatdan institutsional va abstrakt sadoqatga tomon rivojlanish sifatida tavsiflanadi.

Biroq ushbu umumiyliklarga qaramay, har ikki til tizimida semantik taraqqiyotning ichki mexanizmlari sezilarli darajada farqlanadi. Ingliz tilida sadoqatga oid leksemalarning rivoji asosan ijtimoiy-siyosiy transformatsiyalar, xususan, feodal tizimdan milliy davlat tizimiga o‘tish

jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq holda kechadi. Dastlab *loyalty* va *allegiance* kabi birliklar tashqi majburiyat, ierarxik bo‘ysunish va huquqiy bog‘liqlikni ifodalagan bo‘lsa, keyinchalik bu tushuncha ichki motivatsiya, individual tanlov va shaxsiy mas’uliyat bilan bog‘lanadi. Freym semantikasi nuqtai nazaridan bu jarayon “tashqi majburiyat” freymidan “ichki e’tiqod va sodiqlik” freymiga o‘tish sifatida talqin qilinadi.

Shu bilan birga, ingliz tilida sadoqat konsepti doirasidagi leksemalar o‘rtasida aniq funksional differensiallashuv yuz beradi: *allegiance* siyosiy va huquqiy diskursga ixtisoslashadi, *fidelity* axloqiy hamda texnik aniqlik ma’nolarini qamrab oladi, *commitment* esa psixologik va ijtimoiy majburiyatni ifodalaydi. Bu holat semantik maydon ichida konseptual birliklarning turli freymlarga ajralishi bilan bog‘liq bo‘lib, ingliz tilida semantik ixtisoslashuv (*specialization*) va differensiallashuv (*differentiation*) jarayonlari ustuvor ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbek tilida esa sadoqat konseptining taraqqiyoti boshqa tipdagi model asosida kechadi. Mumtoz davrda konsept yagona markaziy leksema orqali emas, balki vafo, sidq, sodiq, fido kabi o‘zaro bog‘liq birliklar tizimi orqali ifodalanadi. Har bir leksema konseptning alohida semantik komponentini aks ettiradi: hissiy sadoqat (vafo), ichki rostlik (sidq), shaxsiy ishonchlilik (sodiq), fidoyilik (fido). Bu holat semantik maydon nazariyasi doirasida distributiv semantik model sifatida talqin qilinadi, bunda konseptual yadro yagona markaziy birlikda emas, balki o‘zaro bog‘liq semantik komponentlar tizimi orqali namoyon bo‘ladi. Ushbu model kognitiv semantikadagi radial kategoriyalashuv tamoyiliga mos keladi, ya’ni konsept bir nechta markaziy va periferik elementlar orqali tashkil topadi.

Keyingi bosqichlarda, ayniqsa jadid davridan boshlab, o‘zbek tilida semantik markazlashuv jarayoni yuz beradi. “Sadoqat” leksemasi asta-sekin umumlashtiruvchi markaziy birlik sifatida shakllanib, konseptning asosiy semantik yukini o‘z zimmasiga oladi. Bu jarayon milliy ong, davlatlilik va ijtimoiy institutlarning shakllanishi bilan bog‘liq bo‘lib, konseptning ijtimoiy-siyosiy diskursga integratsiyalashuviga olib keladi. Sovet davrida esa sadoqat kollektivlik, mehnat va ideologik majburiyat bilan bog‘lanib, tashqi norma sifatida mustahkamlanadi. Zamonaviy davrda esa konsept yana kengayib, qadriyat, kasb, tamoyil va g‘oya kabi abstrakt obyektlarga nisbatan qo‘llanila boshlaydi.

Har ikki til o‘rtasidagi muhim farqlardan biri — leksik tizimning tashkil topishida namoyon bo‘ladi. Ingliz tilida sadoqat konsepti doirasidagi leksemalar aniq semantik chegaralarga ega bo‘lib, turli diskurslarda mustaqil ravishda faoliyat yuritadi. O‘zbek tilida esa aksincha, semantik konvergensiya kuzatiladi, ya’ni turli ma’no va funksiyalar nisbatan kam sonli markaziy birliklar — sadoqat va sodiqlik atrofida jamlanadi.

Mazkur farqlar faqat lingvistik tizim bilan emas, balki madaniy-kognitiv omillar bilan ham izohlanadi. Ingliz tilidagi differensiallashuv individualistik madaniyat va ijtimoiy rollarning aniq ajratilganligi bilan bog‘liq bo‘lsa, o‘zbek tilidagi markazlashuv va konvergensiya kollektivistik qadriyatlar, axloqiy birlik va umumlashtiruvchi tushunchalarning ustuvorligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu hol kognitiv kategoriyalashuvning madaniy modellari bilan hamohangdir.

Shuningdek, semantik kengayish mexanizmlarida ham tafovut kuzatiladi. Ingliz tilida metaforik kengayishlar kognitiv asosda yuzaga kelib, yangi konseptual freymlarning shakllanishiga olib keladi (masalan, *fidelity* — “sodiqlik” → aniqlik” metaforik kengayishi orqali). O‘zbek tilida esa metaforik konseptualizatsiya ko‘proq badiiy-estetik va madaniy tafakkur bilan bog‘liq bo‘lib, mumtoz adabiyotda ramziy obrazlar orqali ifodalanadi.

Umuman olganda, ingliz va o‘zbek tillarida “sadoqat” konseptining diaxron taraqqiyoti umumiy yo‘nalishda o‘xshash bo‘lsa-da, uning ichki rivojlanish mexanizmlari turlicha kechadi.

Ingliz tilida bu jarayon tashqi majburiyat → ichki motivatsiya → semantik ixtisoslashuv yoʻnalishida rivojlangan boʻlsa, oʻzbek tilida esa distributiv semantik tuzilma → markazlashuv → semantik kengayish modeli asosida shakllangan.

Natijada, ingliz tilida sadoqat konsepti differensiallashgan semantik tizim sifatida namoyon boʻlsa, oʻzbek tilida u markazlashgan va umumlashtiruvchi model asosida rivojlanganligi aniqlanadi. Shu tariqa, mazkur qiyosiy tahlil "sadoqat" konseptining semantik taraqqiyoti bir vaqtning oʻzida ham universal, ham milliy-spesifik xarakterga ega ekanligini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Xamsa. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 2011. – 824 b.
2. Bobur, Z. M. Boburnoma. – Toshkent: Sharq, 2002. – 368 b.
3. Choʻlpon. Kecha va kunduz. – Toshkent: Sharq, 2004. – 384 b.
4. Evans, V. Cognitive Linguistics: A Complete Guide. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. – 904 p.
5. Fillmore, C. J. Frame Semantics // Linguistics in the Morning Calm. – Seoul: Hanshin Publishing, 1982. – P. 111–137.
6. Fitrat, A. Tanlangan asarlar. IV jild. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2006. – 304 b.
7. Geeraerts, D. Theories of Lexical Semantics. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 341 p.
8. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 256 p.
9. Oʻzbek tili milliy korpusi. – URL: <https://uzcorpora.uz>
10. COCA – Corpus of Contemporary American English. – URL: <https://www.english-corpora.org/coca/>